

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Förderung der Bodenfauna im Weizenanbau der kontinentalen Region – Kleeuntersaat vs. Biostimulant

Die Förderung einer diversen Bodenfauna ist ein wichtiger Aspekt, um eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion auf gesunden Böden zu gewährleisten. Zwei Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang erfolgversprechend erscheinen, sind der Einsatz von Untersaaten sowie die Anwendung von Biostimulanzien. Während Biostimulanzien das Wurzelwachstum der Kulturpflanzen erhöhen sollen, wird durch Untersaaten ein zusätzliches Wurzelsystem in den Boden eingebracht. Für die Bodenfauna ist eine positive Beeinflussung durch den größeren Rhizosphärenraum und die höhere Nahrungsquantität (mehr Wurzelexsudate und Mikroorganismen) zu erwarten. Dieses Potenzial belegen auch Fallstudien aus dem Weizenanbau in der kontinentalen Region. Hierbei wurden die Effekte einer Kleeuntersaat sowie eines Biostimulants kombiniert mit einem Pflanzenhilfsstoff (basierend

auf Rhizosphären-Mikroorganismen und Algenextrakten) bei gleichzeitiger Pflanzenschutzmittelreduktion untersucht. Eine positive Wirkung beider Maßnahmen auf die Bodenfauna ließ sich bereits im Folgejahr nachweisen. Im direkten Vergleich wies die Kleeuntersaat ein höheres Potenzial zur Förderung der Bodenfauna auf. Sie bewirkte eine signifikante Erhöhung der Regenwurmbiomasse, der Collembolenabundanz, -artenzahl und -artenvielfalt sowie der Milbenabundanz und der Anzahl an funktionellen Milbengruppen. Die Anwendung des Biostimulants wirkte sich zwar positiv auf die Artenzahl und -diversität der Collembolen aus, hatte jedoch keinen Effekt auf die Regenwurm- und Milbengemeinschaft. Als gezielte Maßnahme zur Förderung der Bodenbiodiversität weist die Untersaat somit ein breiteres Wirkungsspektrum auf.

1. Regenwurmextraktion auf einer Versuchsfläche.

2. Kleeuntersaat zwischen Weizenpflanzen.

SCHLÜSSELWÖRTER

Kleeuntersaat, Biostimulant, Bodenfauna

AUTORSCHAFT

Christine van Capelle, Thünen-Institut (TI), Braunschweig, Deutschland

David Alexander Bind, FlächenAgentur Rheinland GmbH (FAR), Bonn, Deutschland

Stefan Schrader, Thünen-Institut (TI), Braunschweig, Deutschland

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.